

DICȚIONAR

Educația pentru transformare

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Rezumat: Educația pentru transformare tinde să devină un concept pedagogic operațional, în măsura în care evocă funcția generală a educației de formare-dezvoltare permanentă a personalității în vederea integrării în societate și este angajată în formarea-dezvoltarea conștiinței pedagogice a educatului: psihologică, individuală și socială, colectivă, (auto)cultivată prin participarea eficientă la procesul complex rezolvare a problemelor societății contemporane. Educația pentru transformare contribuie la realizarea saltului valoric de la „învățarea de menținere” – eficientă în cazul unor „ipoteze

fixe” la „învățarea inovatoare” necesară în situații-limită care solicită competențe cognitive superioare.

Cuvinte-cheie: educația pentru transformare, învățare inovatoare, instruire constructivistă, noile educații.

Abstract: Education for transformation tends to become an operational pedagogical concept, insofar as: it evokes the general function of education of permanent formation-development of the personality in view of integration into society; it is engaged in the formation-development of the pedagogical consciousness of the educated: psychological, individual and social, collective, (self-)cultivated through effective participation in the complex process of solving the problems of contemporary society. Education for transformation thus contributes to the realization of the value leap from “maintenance learning” - effective in the case of “fixed hypotheses” to “innovative learning” necessary in limit-situations requiring higher cognitive skills.

Keywords: education for transformation, innovative learning, constructivist instruction, new education.

Educația pentru transformare, o expresie simbolică vehiculată în politica educației, tinde să devină un concept pedagogic operațional, concentrat la nivel de metaforă pedagogică, dar și de model de abordare specială a unor conținuturi particulare ale educației contemporane consemnate, în ultimele decenii, sub formula de „noile educații”. Educația pentru transformare constituie un concept pedagogic operațional în măsura în care evocă în manieră simbolică, dar și instrumentală, funcția generală a educației de formare-dezvoltare permanentă a personalității umane în vederea integrării în societate, pe termen scurt, mediu și lung. În această perspectivă, analiza noastră poate adopta și adapta criteriile epistemologie de definire a unui concept denotativ, care deține și întreține practic și un anumit sens normativ și metodologic.

Educația pentru transformare are ca sferă de referință produsele formative, obiectivate în rezultatele cumulative ale educației (formale, nonformale, dar și informale) care consemnează schimbarea calitativă a conștiinței pedagogice a educatului, realizată în plan psihologic (cognitiv, noncognitiv, dar și metacognitiv) și social (natural, comunitar, cultural, civic, economic).

Funcția specifică îndeplinită, în acord cu funcția generală a educației, angajează, în mod obiectiv, formarea-transformarea globală a personalității educatului, psihologică – orientată spre conștiința pedagogică de sine, inițiată, dobândită și perfecționată în timp – și socială, probată în procesul de adaptare permanentă a educatului la cerințele culturale (ale societății informaționale), civice (ale democrației, care susține drepturile omului); deontologice (ale profesiei care solicită pregătire tehnologică și responsabilitate morală), comunitare (locale, teritoriale, naționale, internaționale) și naturale (climaterice, demografice, sanitare etc.) – în evoluție continuă.

Structura de bază a educației pentru transformare, corespunzătoare funcției specifice, poate fi identificată și valorificată

la nivelul interdependenței dintre obiectivele specifice, angajate în mod subiectiv, de proiectanții educației, la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ. Avem în vedere obiectivele specifice fundamentate axiologic și implicate prospectiv în formarea-dezvoltarea conștiinței pedagogice a educatului: a) psihologică, individuală, de sine, (auto)cultivată prin empatie pedagogică (cognitivă și noncognitivă/afectiv-motivațională, volitiv-caracterială), antrenată operațional, în condiții de analiză-sinteză și evaluare critică, metacognitivă, a propriilor acțiuni formative (de educație/instruire/proiectare curriculară/orientare școlară și profesională/consiliere în carieră, perfecționare etc.), raportate la toate valorile pedagogice generale (binele moral; adevărul științific; utilitatea adevărului științific aplicat; frumosul din artă, natură, societate; sănătatea psihică și fizică), în mod special la valorile morale (civice, politice, juridice, deontologice/profesionale; etice/filozofice, spirituale/religioase); b) socială, colectivă, (auto)cultivată prin participarea eficientă la procesul complex și contradictoriu de identificare, implicare și rezolvare a problemelor societății contemporane, postmoderne: economice/profesionale (determinate de dinamica economiei postindustriale, bazată pe cunoaștere) politice/civice (determinate de ascensiunea democrației reprezentative și participative); culturale (generate de modelul global al societății informaționale, bazată pe cunoaștere); comunitare (semnificative la nivel local, teritorial, național, internațional); naturale (dependente de condițiile geo-climatice, demografice, sanitare/medicale etc.) – probleme definite de noile decenii, lansate în ultimele decenii, de UNESCO [7; 11].

Educația pentru transformare poate fi integrată special în zona conținuturilor educației dezvoltate în context deschis, care delimitează „noile educații” în calitate de răspunsuri pedagogice la problematică lumii contemporane [6; 10; 11]. La acest nivel, educația pentru transformare poate fi: a) situată special alături de alte concepte operaționale, reprezentative pentru ceea ce constituie noile educații: educația ecologică, educația pentru schimbare și dezvoltare; educația pentru tehnologie și progres, educația demografică, educația pentru pace și cooperare, educația pentru democrație; educația pentru mass-media și comunicare; educația interculturală; educația economică, educația pentru sănătate; b) dezvoltată special, prin extindere, aprofundare și restructurare a conceptului operațional care definește „educația pentru schimbare și dezvoltare”, asociată cu „educația pentru tehnologie și progres”, orientată special spre „educația pentru schimbare și creativitate” [4; 5; 9]; c) afirmată special ca un nou concept operațional, global, care integrează în structura sa de funcționare conținuturi particulare plasate, mai de mult sau mai recent, în zona de referință definitorie pentru ceea ce reprezintă „noile educații”: educația ecologică, educația civică/peu cetățenie durabilă, educația democratică, pentru drepturile omului, educația interculturală.

Educația pentru transformare răspunde, astfel, unor mai vechi deziderate politice, de diagnoză și prognoză la scară

mondială, concepute pe fondul proiectării unui salt pedagogic, psihologic și social, de la „învățarea de menținere” la „învățarea inovatoare”, salt necesar pentru lichidarea decalajului uman [2, pp. 69-71].

Învățarea de menținere rămâne esențială prin capacitatea sa de „asimilare cât mai rapidă posibil a procedurilor consfințite de timp și elaborate încet, dar sigur, pentru probleme date și recurente”. La nivel epistemologic reflectă „abordarea clasică a științei”. În plan pedagogic angajează competențele de cunoaștere, înțelegere și aplicare a cunoștințelor în cadrul unui proces de rezolvare a problemelor într-un plan limitat și „cu proceduri convenite, cu scopuri, sarcini bine definite” prin „ipoteze fixe”. De aceea, în contexte deschise, în cadrul unor situații-limită, proprii unor probleme, complexe și contradictorii, care solicită competențele cognitive superioare (analiza, sinteza, evaluarea critică), învățarea de menținere este/devine insuficientă.

Învățarea inovatoare este/devine esențială pe fondul revoluției științei în societatea postmodernă, informațională, globală, bazată pe cunoaștere, realizată și dezvoltată permanent în condiții de cercetare fundamentală și operațională. La nivel epistemologic, reflectă existența unor ipoteze flexibile „care operează în situații-limită sau în sisteme deschise” spre noi modalități de formulare și grupare a problemelor. Ca urmare, în plan pedagogic, învățarea inovatoare angajează psihologic și social competențele cognitive superioare (analiza, sinteza, evaluarea critică), valorificate didactic nu doar la nivel disciplinar și intradisciplinar, ci și interdisciplinar, pluridisciplinar și transdisciplinar.

Pe acest fond, învățarea inovatoare asigură „integrarea, sinteza și lărgirea orizonturilor” (cognitive, dar și noncognitive și metacognitive). În termenii modelului de instruire constructivist de tip socio-cultural (inițiat de Lev S. Vigotski), „învățarea inovatoare împinge înainte gândirea noastră prin reconstituirea întregului nu prin fragmentarea realității”. Un astfel de model susține efectiv educația pentru transformare în măsura în care:

- Asigură „o premisă-cheie a învățării inovatoare – soluțiile propuse sunt judecate înainte de a fi adoptate”.
- Proiectează „un scop-cheie al învățării inovatoare” – lărgirea gamei de opțiuni într-un interval suficient pentru luarea de decizii solide, fără de care „omenirea riscă să se bizuie numai pe *învățarea reactivă*, făcând inevitabile noi șocuri”.

Modelul constructivist sociocultural al învățării inovatoare poate susține realizarea funcției specifice educației pentru transformare (formarea-transformarea globală a personalității educatului, psihologică și socială) prin:

Scopul pedagogic general, strategic, determinat psihologic și social de „creșterea complexității” și „lărgirea contextului” = *învățarea anticipativă* (necesară pentru încurajarea solidarității în timp) și *participativă* (necesară pentru crearea solidarității în spațiu);

Obiectivele pedagogice specifice, derivate din scopul pedagogic general, strategic: autonomia psihologică (împlinirea personală) și socială (identitatea culturală); integrarea psihologică (gândirea integrativă) și socială (cooperarea, solidaritatea

contractului) [2, pp. 36-62; 12].

Didactica postmodernă, generală (teoria generală a instruirii/teoria și metodologia instruirii) și aplicată (didacticele particulare) valorifică resursele oferite simbolic și instrumental de educația pentru transformare, în condițiile promovării conceptului operațional de „învățare transformatoare” [8]. Și la acest nivel trebuie să evidențiem importanța modelului de *instruire constructivistă de tip sociocultural* (inițiat de L.S. Vîgotski, în anii 1930, continuat de J.S. Bruner, 1970) care marchează saltul valoric fundamental, de ordin *normativ și metodologic* de la *învățarea bazată pe asimilare și acomodare* (dependentă de structurile genetice ale inteligenței/Piaget) la *învățarea care anticipează dezvoltarea* (în *zona proximei dezvoltări*), dependentă de calitatea „eșafodajului” pedagogic creat și perfecționat permanent între educator (profesor, tutore, părinte) și educat (preșcolar, școlar etc.).

Învățarea transformatoare, lansată inițial în educația adulților, este valorificată în învățământul școlar în perspectiva formării-dezvoltării gândirii autonome a elevului, adaptabilă la probleme și situații-probleme complexe, inevitabile în contexte pedagogice și sociale deschise. Sfera sa de referință didactică este situată dincolo de dobândirea cunoștințelor în condiții psihologice de receptare-asimilare-acomodare. Implică interiorizarea și valorificarea deplină a cunoștințelor, susținute psihologic (în plan superior, cog-

nitiv, noncognitiv și metacognitiv) și social (în perspectiva învățării eficiente pe tot parcursul vieții).

Funcția specifică acțiunii de învățare transformatoare integrată curricular în cadrul oricărei activități de instruire formală și nonformală (concepută ca activitate de predare-învățare-evaluare) vizează: însușirea activă și proactivă a cunoștințelor teoretice și aplicative, susținută valoric și atitudinal (afectiv-motivațional și volitiv-caracterială).

Structura de bază, corespunzătoare funcției specifice, este construită didactic, la nivelul interdependenței dintre capacitatea elevului de: (1) *reflecție/autorefecție critică* asupra cunoștințelor interiorizate și perfecționate în timp, care antrenează permanent competența de analiză, sinteză și evaluare critică a problemelor și situațiilor-problemă rezolvate deplin sau pe cale de rezolvare deplină.; (2) *participare liberă eficientă* (pedagogic, psihologic, social, cognitiv, noncognitiv, metacognitiv) la acțiunea de autoînvățare integrată deplin în activitatea de instruire/autoinstruire, realizată prin utilizarea unei metode de bază, susținută prin procedee didactice, adaptabile în context deschis.

Modelul de învățare transformatoare poate fi construit la nivelul relațiilor verticale, orizontale și transversale existente între *tipul de învățare promovat – scopul specific stabilit la nivel de unitate de învățare* (fixată temporal la 2-5 lecții, raportate la o temă sau capitol de referință) – *competența cognitivă angajată predominant*.

Tipul de învățare determinat de stadiul atins în instruire	Scop pedagogic specific stabilit la nivel de Unitate de învățare	Competența cognitivă angajată predominant cu impact metacognitiv
Învățarea prin asimilare	<ul style="list-style-type: none"> receptarea cunoștințelor teoretice; antrenarea în condiții practice. 	<ul style="list-style-type: none"> cunoașterea simplă, reproductivă; înțelegerea în context determinat.
Învățarea prin acomodare concepută în perspectiva interiorizării cunoștințelor	<ul style="list-style-type: none"> exersarea cunoștințelor teoretice și practice/aplicative; antrenarea prin metode de bază, adaptate la specificul instruirii. 	<ul style="list-style-type: none"> înțelegerea cunoștințelor teoretice și practice în contexte deschise; aplicarea cunoștințelor/rezolvarea de probleme și situații-problemă.
Învățarea prin transformare inovatoare/anticipativă și participativă în condiții de autonomie și participare	<ul style="list-style-type: none"> învățarea prin cercetare logico-matematică și informatică; învățarea prin cercetare experimentală, explicativă; învățarea prin cercetare hermeneutică, interpretativă. 	<ul style="list-style-type: none"> analiza problemei/situației-problemă rezolvate; sinteza cu referință la problemele/situațiile-problemă rezolvate; evaluarea critică a propriei sinteze sau a sintezelor realizate de alții.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Attali J. Istoriile și scenariile de viitor ale educației. Iași, 2024.
- Botkin J. et al. Orizontul fără limite al învățării. Lichidarea decalajului uman. Trad. București: Editura Politică, 1981.
- Bruner J. Pentru o teorie a instruirii. București: EDP, 1970.
- Cojocariu V.-M. Educația pentru schimbare și creativitate. București: EDP RA, 2003.
- Cristea S. Educația pentru schimbare și dezvoltare, tehnologie și progres. În: Didactica Pro..., nr. 4 (104), 2017.
- Cristea S. Pedagogie. Teoria generală a educației. București: Didactica Publishing House, 2022.
- Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație, în secolul XXI. Trad. Iași: Polirom, 2000.
- Franțuzan L. Învățarea transformatoare – dimensiune a calității și eficienței procesului educațional la educația științifică (biologie, fizică, chimie). În: Didactica Pro..., nr. 3 (109), 2018.
- Panico V. Educația pentru schimbare și dezvoltare – componentă a noilor educații. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/239-245_2.pdf
- Văideanu G. Educația la frontiera dintre milenii. București: Editura Politică, 1988.
- Văideanu G. UNESCO – 50 – EDUCAȚIA. București: EDP RA, 1996.
- Vîgotski L. Opere psihologice alese. Vol. I. Trad. București: EDP, 1971.